

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

VOLUMEN 3 N° 3
(SEPTIEMBRE – DICIEMBRE)
2023

MISIÓN

Divulgar en el ámbito cunícola información de calidad científica, a través de la publicación periódica de artículos, a fin de promover la organización, productividad, industrialización y consumo del conejo en los países intertropicales.

VISIÓN

Construir las bases para que la revista **SABER CUNÍCOLA** destaque entre las revistas divulgativas especializadas en Cunicultura a nivel intertropical, contribuyendo con la proyección internacional de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

COORDINADORES SIC

GABY QUAGLIARIELLO
Coordinadora General

ALEXIS LAMAS
Secretario General

WILMER ZAMBRANO
Coordinador Administrativo
Coordinador de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunícola

ANA MARÍA ORONÁ
Coordinadora de Eventos Especiales

YOLEISY GARCÍA
Coordinadora de Centros de Mejoramiento Genético Cunícola

QUINTINA CORREA
Coordinadora de Mujeres Emprendedoras en Cunicultura

JOSÉ GÓMEZ
Coordinador de Médicos Veterinarios con experiencia en Cunicultura y Técnicos Cunícolas

NADYLEYD ÁLVAREZ
Coordinadora de Buenas Prácticas en Cunicultura

LAURA ESCOBAR
Coordinadora de Capacitación

YUDITH PAREDES
Coordinadora de Instructores

MIGUEL FLORES
Coordinador de Peleteros y Artesanos

MARTHA GARDUÑO
Coordinadora de Asociaciones, Organizaciones y Escuelas Cunícolas

LISSETTE FERNÁNDEZ
Coordinadora de Investigadores y Científicos Cunícolas

BEXY ROJAS-MORENO
Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Revista Saber Cunícola

OSCAR GUEVARA DUARTE
Coordinador de Jueces Cunícolas

EDITORIAL.....	1
A nuestros queridos lectores y compañeros de este gran equipo de trabajo de la SIC <i>Ana María Oroná</i>	
ARTÍCULO ORIGINAL	2
Prototipo de recinto de cría de conejos a nivel familiar <i>Elisa Tricaud, Gaby Quagliariello y Laura Lafalla Manzano</i>	
CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES.....	11
Plantel Cunicola La Ceiba <i>Henry Daniel Mosquera Zuleta</i>	
MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA.....	15
Principios de bioseguridad en granjas de conejos <i>Juan Antonio Jaén Téllez</i>	
RAZAS DE CONEJOS.....	24
El satín; una raza “brillante” <i>Oscar Guevara Duarte</i>	
PATOLOGÍAS DEL CONEJO.....	26
Urolitiasis en conejos <i>Ruth Mendoza</i>	
AVANCES TECNOLÓGICOS.....	37
Beneficios del uso de probióticos en los conejos <i>Jesús Romero</i>	
GASTRONOMÍA CUNÍCOLA.....	40
Conejo confitado en costra de pimienta <i>Joshua Castillo</i>	
INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO.....	43
Producción de composta con estiércol de conejo <i>Elizabeth Maná</i>	
RESEÑAS DE LIBROS.....	48
Cunicultura <i>Miguel Ángel Martínez Castillo</i>	
NUESTROS LECTORES PREGUNTAN.....	50
¿Cómo se puede medir la ventilación en una granja de conejos? <i>Gustavo Ramos</i>	
ENTRE CONEJOS.....	52
13° Congreso Mundial de Cunicultura; 48° Symposium de Cunicultura ASESCU <i>Ana Montenegro</i>	

A nuestros queridos lectores y compañeros de este gran equipo de trabajo de la SOCIEDAD INTERTROPICAL DE CUNICULTURA

Ana María Oroná

*Coordinadora de Eventos Especiales
Sociedad Intertropical de Cunicultura*

Queridos amigos lectores de la revista *Saber Cunicola*:

Estamos aquí en agradecimiento a cada uno de ustedes, en la culminación del año 2023, por haber estado junto a nosotros, compartiendo internacionalmente diferentes temas basados en La Cunicultura. En un llamado a la reflexión, queremos dar las gracias a todos ustedes, por haber permanecido constantemente de pie, llevando la lucha en equipo y brindándonos la fortaleza para poder avanzar y traspasar barreras.

Es así como hemos podido llegar a diferentes países de Europa y toda América. Es un llamado a la reflexión que hacemos; hemos podido avanzar en el camino de la construcción de la Sociedad Intertropical de Cunicultura, y sentimos la satisfacción de haber podido encontrar nuevas puertas abiertas a la investigación y la elevación de la cunicultura en estos dos continentes. Estamos agradecidos de haber tenido un año en el cual, aún con algunas dificultades, ganamos en el tiempo la batalla de un buen conocimiento y crecimiento a los grupos de la SIC. En este año 2023 hemos logrado una participación excelente de diferentes profesionales que día a día han venido llevando adelante esta obra de crecimiento; un equipo de trabajo en el cual, en medio de cada coordinación, hemos logrado el cometido de llevar adelante lo que son los módulos 1 2 y 3 de Jueces Cunicolas, que se preparan en un futuro para poder evaluar conejos en una expo; la coordinación de varios grupos con diferentes evaluaciones según el tema, ya sean los peleteros, los de genética, los de mercado, los grupos de formación medialab, los de alimentación, grupo de medicina, etc. Todo con sus respectivos orden y conducta por parte de cada coordinador. Agradecemos a los Jurados profesionales y los profesores, que han dispuesto parte de su maravilloso tiempo para compartir sus saberes, domingo a domingo. Esto ha sido logrado por la dedicación de cada uno de ustedes, queridos lectores, que han hecho posible que podamos tener una revista amplia, con las expectativas y los triunfos que juntos hemos obtenido durante este año. Queremos que en este 2024, cada uno de ustedes, que forma parte de este equipo, pueda sentirse satisfecho de poder pertenecer a esta gran familia SIC. La obra que se va realizando, lleva de lo básico de la cunicultura a profesionalismo. Deseamos a todos un feliz año y prosperidad en todas las áreas de su vida, y que todos juntos avancemos, apoyándonos, y que podamos hacer de la SIC en este próximo año una gran escuela a nivel mundial. Que nuestros sueños en la consolidación de la Sociedad Intertropical de Cunicultura sea más amplio que el que hemos logrado. ¡Gracias, Europa! ¡Gracias, América! gracias a todos por el gran apoyo que nos brindan en las diferentes ramas de la cunicultura. ¡Feliz 2024!

ARTÍCULO ORIGINAL

PROTOTIPO DE RECINTO DE CRÍA DE CONEJOS A NIVEL FAMILIAR

ELISA TRICAUD

Estudiante de pregrado
Institut Agro Montpellier, Francia.
elisa.tricaud@supagro.fr

GABY QUAGLIARIELLO

INTA Estación Experimental Agropecuaria
Junín, Mendoza, Argentina.
quagliariello.gaby@inta.gov.ar

LAURA LAFALLA MANZANO

Programa ProHuerta. INTA
Mendoza, Argentina.
lafalla.laura@inta.gov.ar

Este documento es complementario a la colección de 4 videos cortos de distribución y acceso gratuitos. El prototipo desarrollado tiene en cuenta el bienestar animal, la sanidad, la productividad y está destinado principalmente a familias que crían conejos para autoconsumo.

Colección de videos cortos:

Parte 1: Los recintos <https://youtu.be/W7QTy8pxW8o>

Parte 2: Las casetas https://youtu.be/7leTGAb_dOI

Parte 3: Los nidos <https://youtu.be/-sMu64T5KUg>

Parte 4: El engorde <https://youtu.be/X9hzGp1NLPk>

Introducción

Con intención de analizar y simplificar la mirada, la cunicultura de América Latina y el Caribe (ALC), puede ser clasificada en tres grandes grupos: i) numerosos emprendimientos de cría de autoconsumo o traspatio, que complementan la canasta básica con la huerta familiar; ii) la cría de conejos que genera alimento para la familia con excedentes comercializables, ya sea para carne o mascota; en ambos casos presentan cierta precariedad en las instalaciones; iii) y finalmente, la cunicultura netamente comercial, con el objetivo de producción y venta de carne, en los que las instalaciones son generalmente galpones con jaulas de cría intensiva.

Por otra parte, consultados distintos expertos de ALC, la cunicultura aparece en general, como actividad marginal y sub-registrada. En todo el continente, se produce y consume carne de conejo. Sin embargo, la actividad se lleva a cabo con un alto nivel de informalidad. Es posible observar que no hay registros ni estadísticas sólidas o confiables en estos países. Por esta razón, existe un gran desconocimiento por parte de los funcionarios para generar políticas públicas que promuevan este rubro, aunque en líneas generales, es conocida su importancia por su contribución al Desarrollo Rural y al aporte de proteína animal a la canasta básica de alimentos.

Así, este trabajo pretende dar una respuesta en ese sentido, al promover un prototipo adecuado para la cría familiar o de traspatio, teniendo en cuenta el bienestar animal, la sanidad y la productividad en aquellos casos en que la familia no tiene acceso a jaulas adecuadas o se pretende realizar una cría de manera más cercana a las condiciones naturales.

Metodología

A partir de condiciones y preocupaciones determinadas por la casi inexistencia de modelos diseñados para cría familiar o de traspatio, este trabajo se inspiró en algunos modelos encontrados en diversa bibliografía consultada y en el conocimiento previo de una de las autoras, que dirigió un Módulo Experimental de Cría de Conejos en el INTA Mendoza, en Argentina.

Este análisis fue complementado por encuestas semiestructuradas realizadas a diez pequeños productores de conejos de la zona este de Mendoza, Argentina, a fin de identificar las dificultades y preocupaciones que tienen los productores, así como consultándoles acerca de las dificultades de criar conejos en recintos, en lugar de jaulas de alambre tradicional.

DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO

El ciclo productivo

El modelo presentado está diseñado para una cría de tres hembras reproductoras y un macho. Se aconseja un ciclo de dos meses (o sea 60 días de intervalo entre partos), que asegura el descanso de la hembra reproductora. En efecto, la coneja tiene 15 días entre el destete de una camada (n-1) y el parto de la camada siguiente (n), si la lactancia dura 45 días (Figura 1).

Figura 1. Esquema del ciclo productivo semi intensivo de 60 días

Con este sistema propuesto, cada hembra puede tener seis partos al año (Quagliariello, 2008). Además, para limitar las pérdidas de camadas y de hembras, es conveniente evitar los partos durante los tiempos de calor o frío extremos. La prolificidad media por parto, es decir el número de gazapos nacidos vivos, es de 9 (Camacho Pérez *et al.*, 2010). Con el sistema propuesto, de 3 hembras reproductoras, nacerían 162 conejos anualmente (3 hembras x 6 partos/año x 9 gazapos/parto). Tomando en cuenta los muertos después del parto y durante el engorde, se puede estimar en 120 conejos a faena/año, lo cual constituye un aporte sustancial a la canasta. En el sistema familiar, el objetivo es tener conejos de manera regular. Entonces, el servicio se sugiere hacer cada 20 días (60 días /3 hembras); trasladando la hembra al recinto del macho. Se aconseja faenar los conejos cuando tienen un peso vivo de 2,5 kg, más o menos, a los 90 o 100 días (Kpodekon *et al.*, 2018). Considerando un destete a los 45 días, los conejos pasan alrededor de 45 días en el recinto de engorde. Por lo cual, normalmente entre dos y tres camadas se encuentran juntas en este recinto; es importante tener en cuenta evitar la competencia entre los gazapos, con comederos y bebederos en cantidad suficiente. La Figura 2 muestra un esquema de lo que sería la información general de los parámetros productivos considerados en esta propuesta.

Figura 2. Parámetros productivos considerados en la propuesta

La localización

El primer elemento necesario para tomar en cuenta es la localización del recinto, para que los conejos tengan las mejores condiciones ambientales posibles para su desarrollo. En efecto, como cualquier animal de ganadería, el ambiente de los conejos debe cumplir algunas condiciones.

Con respecto a las temperaturas, debe tenerse en cuenta que el conejo es un animal homeotérmico; o sea, que necesita mantener su temperatura corporal dentro de límites estrictos. Si bien soporta las temperaturas bajas, sufre especialmente las temperaturas elevadas (Kohlrausch Klinger & Salette Pinto de Toledo, 2018). La temperatura óptima para los adultos se sitúa entre 16 y 18°C (Sierra Navarro, 2014), no debería estar por debajo de 5°C o superar los 26°C (Camacho Pérez *et al.*, 2010). Por eso, es muy importante proteger el alojamiento del sol, particularmente en lugares cálidos y en verano. Se recomienda construir el recinto directamente debajo de árboles de hojas caducas (las hojas protegen del sol en primavera y verano, y el árbol sin hojas en otoño e invierno deja pasar los rayos solares) o plantar vegetales para proveer sombra, sobre todo durante la tarde, cuando el sol está más fuerte, y puedan recibir el sol de la mañana. Además, actúan como una barrera natural frente al viento.

Otras sugerencias con respecto al ambiente: se prefiere un terreno plano y no inundable, con poca humedad (Merlino *et al.*, 2003). Aunque a nivel familiar y sin galpón no se puede controlar la humedad relativa del aire, sí se puede elegir un lugar lejos de fuentes de agua que puedan favorecer la proliferación de mosquitos. La humedad relativa óptima no debe estar afuera del rango 50 y 80% (Kohlrausch Klinger & Salete Pinto de Toledo, 2018). Para prevenir cualquier riesgo de transmisión de enfermedades entre diferentes especies de animales, la conejera no debe encontrarse demasiado cerca de otra producción animal, tal como gallineros.

El cierre perimetral

El recinto debe ser delimitado por alambrado perimetral, suficientemente alto y enterrado con suficiente profundidad para que los conejos no puedan escaparse, y que los predadores (zorros, roedores, etc.) o mascotas (perros, gatos) no puedan ingresar, ya sea saltando o cavando. Se recomienda una altura comprendida entre 1,50 y 1,80m (Merlino *et al.*, 2003) y una profundidad de 1m (Figura 3), dado que la profundidad media de los túneles es menor a 1m (Kolb, 1985). Además, el tamaño de la malla del alambrado debe ser suficientemente reducida para impedir la entrada de pequeños animales.

Figura 3. Recinto visto desde arriba

Los recintos

La superficie de los recintos debe estar pensada de acuerdo con el número de hembras reproductoras que desean tener los pequeños productores. Según las condiciones sugeridas por la agricultura biológica francesa, en un sistema de cunicultura de pasto, se recomienda destinar 5 m² para una coneja con sus gazapos (Gidenne *et al.*, 2022). Por su parte, el INTA propone una superficie de 0,36 m² por conejo de engorde en jaula (Merlino *et al.*, 2003).

En el modelo presentado, las tres hembras reproductoras se encuentran en un mismo recinto de 15 m² (3,00 x 5,00 m). Se tuvo en cuenta que las hembras, al no estar aisladas unas de otras, podrían entrar en cualquier nido y ocasionar mortandad. Pero el sistema elegido permite interacciones sociales y la expresión de comportamientos naturales (Ruiz, 2006). Con esta propuesta, se aceptaría una producción tal vez más baja en favor del bienestar animal. Para limitar la entrada de hembras foráneas en los nidos y así reducir la mortalidad, se pueden utilizar conejas de la misma camada como reproductoras, que están acostumbradas a vivir juntas. También se puede acostumbrar a las conejas a un nido en particular, encerrándolas durante 10 minutos en el nido los días 4 y 5 antes del parto (Dal Bosco *et al.*, 2004).

El recinto del macho es de 4 m², y el de los conejos de engorde de 9 m² (0,3m² por conejo, considerando que puede llegar a haber hasta 30 gazapos al mismo tiempo) (Figura 3). No es necesario separar los conejos de engorde, pero es muy importante no esperar más tiempo después del tercer mes de edad para faenarlos, ya que los machos pueden comenzar a agredirse y pueden producirse servicios no deseados (Romero Vargas, 2014).

Finalmente, se sugiere colocar el recinto de las hembras en medio de los otros, para facilitar los traslados de los animales (hembra reproductora desde el recinto de las hembras hasta el del macho para el apareamiento, gazapos desde el recinto de las hembras hasta el de los conejos de engorde después del destete).

El lugar de asentamiento

Para impedir la excavación, comportamiento natural de los conejos y gran problema cuando se crían directamente en la superficie del suelo, se ofrecen varias propuestas que dependen de los recursos y de lo que encuentran los productores en su entorno. Se pueden utilizar piedras planas o ladrillos (Figura 3) para pavimentar el suelo del recinto, se sugiere colocar cenizas entre los materiales para permitir la absorción de la orina e impedir los malos olores. Otra solución puede ser colocar cemento u hormigón.

Lo más importante cuando se elige el material que va a cubrir el suelo es pensar en su limpieza. Si las condiciones climáticas lo permiten, se puede dejar una superficie de pasto, que entra en la dieta del conejo, pero hay que enterrar el alambrado a pocos centímetros de profundidad en forma paralela a la superficie del suelo, con el objetivo de impedir la excavación. No obstante, esta parte no se podría limpiar, entonces sería necesario cerrar el acceso periódicamente para tener un plazo de descanso que permita bajar la carga de bacterias y parásitos y dejar crecer el pasto. Cualquiera que sea la propuesta elegida, es importante recolectar los estiércoles y limpiar y desinfectar frecuentemente (Camacho Pérez *et al.*, 2010).

La sanidad y limpieza

Si bien mantener la sanidad y bioseguridad del recinto no requiere muchos recursos físicos, si necesita tiempo y rigor, porque se debe hacer periódicamente. El estiércol, como subproductos de la cría de conejos, puede ser muy útil. Existen varias maneras de utilizarlo:

- Como abono para la huerta y los cultivos (Camacho Pérez *et al.*, 2010);
- En forma de humus con descomposición biológica por la lombriz roja californiana (Camacho Pérez *et al.*, 2010);
- Para producir gas metano como una fuente casera de energía alternativa (Lukefahr, 1992).

Una vez sacado el estiércol y restos de alimento, hay que lavar con agua y desinfectar las instalaciones y equipamientos semanalmente con lavandina y cal, por ejemplo. Este protocolo se hace tanto para los comederos y bebederos como para la caseta y el piso del recinto (Luciano *et al.*, 2005). Para poder asegurar la limpieza de los nidos entre dos partos, es necesario tener un nido de repuesto (Figura 3). De esta manera, se aprovecha el momento del destete para cerrar el acceso al nido y lavarlo.

Las casetas, descripción.

Es necesario ofrecer un lugar protegido a los conejos, donde se puede colocar el nido para las hembras, y de fácil acceso para el cuidador. En el modelo propuesto, este lugar es una caseta de madera elevada a la altura de una persona (Figura 4). Tiene cuatro ventajas:

- Su ergonomía para la familia: evita agacharse a las personas que se ocupan de los conejos;
- Protección frente a la lluvia, el viento, y otras condiciones climáticas;
- Protección frente a “invasores” tal como insectos del suelo (hormigas y otros); arañas, roedores, sapos, etc.
- Generar sensación de bienestar a los conejos por ofrecer resguardo.

Figura 4: Cara delantera de la caseta de las hembras

Ya sea para las hembras, el macho, o los conejos de engorde, las casetas tienen el mismo diseño. Aunque es barato, no se recomienda en su construcción, el uso de cemento en regiones con condiciones climáticas “extremas” por razones de temperaturas. Este material es caliente en verano y frío en invierno (Merlino *et al.*, 2003). Se puede utilizar palos de madera o pilares de cemento de aproximadamente 60 cm de altura y 10 cm de ancho para sostener la caseta. El piso está construido con tablas de madera de 1,5 cm de ancho espaciadas de 1,5 cm (Figura 5) para permitir la evacuación de las heces y orina de los animales, y evitando las heridas en las patas. Si el productor tiene recursos, en lugar de tablas de madera, puede comprar “piso rejilla” de plástico (similares a los pisos plásticos de engorde de cerdos) o bien de alambre galvanizado (para evitar oxidación).

Figura 5: Piso de las casetas visto de arriba

La mayor ventaja del piso de rejilla plástica es su facilidad de limpieza y desinfección, que lo hace muy atractivo para asegurarse la sanidad de la conejera. Las paredes de la caseta pueden ser construidas con madera. En el diseño presentado, la cara delantera tiene una altura de 60 cm y la trasera de 50 cm (Figura 6), a fin de colocar luego un techo inclinado. Es una característica importante porque permite evacuar el agua de lluvia, por el lado opuesto a la entrada. La cara del lado trasero se puede levantar para acceder al interior de la caseta y limpiar. Se sugiere un techo de chapa, que sobrepase 10 cm adelante y atrás, y 5 cm por los lados. Las personas que tienen más recursos pueden comprar chapas con aislante para ofrecer una protección superior contra el frío y el calor.

La superficie sugerida para el macho es de 3600 cm², por eso la caseta mide 60 cm de largo y 60 cm de ancho. Para los conejos de engorde se recomiendan 0,3 m² por animal. El modelo está previsto para tener tres camadas en engorde al mismo tiempo; es decir, hasta aproximadamente 30 conejos. La caseta mide 145 cm de ancho y largo, y tiene una superficie de 2,1 m² (Camacho Pérez *et al.*, 2010). Inspirándose en el sistema Stauffacher, la caseta de las hembras mide 140 cm por 120 cm; o sea, 1,68 m² (Ruiz, 2006).

Figura 6: Cara izquierda exterior de la caseta de las hembras

A la caseta de las hembras reproductoras, se añaden cuatro cajas, de madera o de material aislante (placa de fenólico, por ejemplo), que constituyen los nidos. Las dimensiones de la caja son 30 x 45 x 26 cm (ancho, largo, altura) para mantener una temperatura adecuada (28-32°C) para la cría (Quagliariello, 2008). Estos nidos tienen una abertura redonda de 15 cm de diámetro (Figura 7), a 10 cm encima del piso del nido, y a 30 cm del piso de la caseta. Estos 10 cm son necesarios para impedir a los gazapos salir precozmente del nido. En las cajas se puede poner un nido de plástico, fácil de sacar y fácil de limpiar una vez realizado el destete. Para tener un fácil acceso al nido, se colocan en el exterior de las paredes de la caseta, y el techo, con una pendiente leve, y se abre levantándolo.

Figura 7: Cara izquierda interior de la caseta de las hembras

La alimentación

La familia puede utilizar materiales reciclados tal como latas o plásticos para hacer comederos. El forraje y el agua también deben estar en contenedores (pastera para pastos y hortalizas) para que no estén directamente en contacto con el suelo y las heces. Además, estos elementos deben estar armados correctamente y suficientemente anclados para que los conejos no derramen su contenido. Se sugiere utilizar material difícil de roer para que dure más tiempo. Los bebederos pueden hacerse con distintos elementos (tarros, latas, vasijas de cemento, botellas invertidas, etc), pero siempre deben estar llenos de agua limpia y fresca. Un bebedero vacío puede conducir a problemas de canibalismo por parte de la hembra en el momento del parto y post parto (Camacho Pérez *et al.*, 2010) o retrasos en el engorde, por citar algunos ejemplos. Una muy buena opción es utilizar bebederos tipo “chupete”. Finalmente, contar con suficiente cantidad de bebederos y comederos limita la competencia entre los animales, y así favorece una cría y engorde más uniformes.

Bibliografía

- Camacho Pérez, MÁ, Bermejo Asensio, LA, Viera Paramio, JJ, & Mata González, J. (2010). Manual de cunicultura. Universidad de La Laguna. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/2599>.
- Dal Bosco, A, Mugnai, C, Castellini, C, & Laudazi, S. (2004). *A prototype of colony cage for improving the welfare of rabbit does: preliminary results*. <https://www.semanticscholar.org/paper/A-PROTOTYPE-OF-COLONY-CAGE-FOR-IMPROVING-THE-OF-Ugnai-C./43a3f3c69c5df854b8577f4cb74eb1be82319b9a>.
- Gidenne, T, Savietto, D, Fortun-Lamothe, L, & Huang, Y. (2022). Cuniculture au pâturage et sous certification Agriculture Biologique en France : fonctionnement des systèmes, performances et réglementation. *INRAE Productions Animales*, 35(3): 201-216. <https://doi.org/10.20870/productions-animales.2022.35.3.7257>.
- Kohlrausch Klinger, AC, & Salette Pinto de Toledo, G. (2018). *Cunicultura: didática e prática na criação de coelhos*. <https://editora.fgv.br/produto/detalhe/3176/cunicultura-didatica-e-pratica-na-criacao-de-coelhos>.
- Kolb, HH. (1985). The burrow structure of the European rabbit (*Oryctolagus cuniculus* L.). *Journal of Zoology*, 206(2): 253-262. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1985.tb05649.x>.
- Kpodekon T. T., M., Djago A., Y., Yo, T., & Adanguidi, J. (2018). *Manuel Technique de l'Éleveur de Lapin au Bénin | FAO*. <https://www.fao.org/family-farming/detail/fr/c/1118416/>.
- Luciano, C, Garra, F, Cancio, R, & Engler, P. (2005). *Manual de cunicultura de carne Proyecto Regional de Diversificación Productiva*. INTA-EEA Paraná.
- Lukefahr, SD. (1992). *The Rabbit Project Manual: A Trainer's Manual for Meat Rabbit Project Development*. <https://www.echocommunity.org/resources/ac141490-65a5-4c11-980f-60a64a7a9206>.
- Merlino, J, Salto E, Garra, FD, Luciano C, Bonino MF, Rodríguez V, Villat C, Bonino MG, Marochi, J, & Varela, F. (2003). *La granja familiar*. INTA.
- Productos | Home Panel - Paneles Aislantes*. (s.f.). Consultado 25 août 2023, à l'adresse <https://homepanel.com.ar/productos>.
- Quagliariello, G. (2008). *Cunicultura: del autoconsumo a la crianza industrial*. Ediciones INTA.
- Romero Vargas, R. (2014). *Manual de Manejo Reproductivo en una Granja de Conejos*. <https://studylib.es/doc/4675155/manual-de-manejo-reproductivo-en-na-granja-de-conejos>.
- Ruiz, M. (2006). Group housing of breeding does. In *Recent advances in rabbit sciences* (p. 300).
- Sierra Navarro, M. & García Ramos, FJ. (2014). *Diseño y construcción de una instalación cunícola destinada a la producción de carne en el municipio de Torralbilla (Zaragoza) –Universidad de Zaragoza. Repositorio Institucional Zaguán*. <https://zaguan.unizar.es/record/30834/export/hm>.

CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES

PLANTEL CUNÍCOLA LA CEIBA

HENRY DANIEL MOSQUERA ZULETA
Cunicultor
El Hatillo, Venezuela
henrydanielmosquera@gmail
henrydanielmosquerazuleta1@gmail.com

En esta oportunidad conoceremos al Plantel Cunicola La Ceiba, una pequeña unidad de producción ubicada en el estado Miranda en Venezuela, donde su propietario y principal promotor, Henry Mosquera, nos narra su historia, motivaciones, logros y sueños, demostrando que, aunque seamos pequeños, el trabajo persistente y bien asesorado, siempre logra mejores frutos.

El Plantel Cunicola La Ceiba está ubicado en el estado Miranda, Municipio El Hatillo, sector Papelón, en Venezuela.

Aún cuando este Plantel fue fundado en el año 2021, Henry inicia su trabajo con esta especie en el año 2016. Hoy día acompañan a Henry su esposa, Yenny Carolina Castro, y su hija, Alannis Nazareth Mosquera.

Iniciamos la crías de Conejo con la idea del autoconsumo trabajando con varias razas, mestizaje o líneas de trabajo, aprendiendo en el camino, tomando experiencias y aumentando el amor por los conejos. Ahora sólo trabajamos con la raza California.

La Ceiba es un plantel que por los momentos consta de 5 Hembras o Líneas de trabajo, 3 padrotes, 2 hembras en levante para reemplazo, y 11 ejemplares de engorde, que van a la venta o autoconsumo.

Reseña histórica del Plantel Cunícola La Ceiba

Cuando adquirí mis primeros ejemplares, tomé el consejo del sr. de los conejos, ya retirado, el sr. Leo Pavón del Estado Lara. Para entonces, el sr. Pavón criaba Californias, Azul de Viena y Nueva Zelanda, y acumulaba hasta 30 años de trabajo con esta especie. Él decía que adquiriendo ejemplares, con los años de trabajo es mucho el tiempo y camino que te ahorras. Actualmente mis ejemplares son de Criadores como el Sr Yefris Marín, que se dedica a Líneas de Mascotas, Krikor Rojas, y Alex Lemus, un joven muy buen criador. Para mantener esos trabajos he ido aprendiendo y trabando esas generaciones.

Nuestra explotación se orienta al aspecto cárnico, básicamente con fines de consumo del grupo familiar. Para ello tenemos líneas de trabajo con más de 12 años, puros de la raza California.

Buscamos mejorar tanto el fenotipo como la eficiencia de la conversión alimenticia del Conejo California en Venezuela .

Manejo alimenticio en La Ceiba

En nuestro plantel criamos, alimentamos, reproducimos y engordamos conejos con un elevado porcentaje de ABA. También suministramos heno y agua. Los pastos de alto valor proteico y fibra se ofrecen una vez por semana. Dependiendo de la etapa del conejo, a los gazapos, engorde, madres en gestación y padrotes se les raciona el ABA, principalmente a los padrotes, para que no se ponga obesos. A los gazapos, engorde, o gestación se ofrece alimento *ad libitum*, considerando que los animales serán para el consumo de la casa.

A pesar de que estamos en una zona montañosa y los pastos abundan, hay pastos esenciales que me ayudan bastante con la buena alimentación y crecimiento de los conejos y hasta los producimos aquí, como por ejemplo, el King Grass o Cuba 22. Complementamos la alimentación con leucaena, pira, hojas de cambur y no nos puede faltar el Heno.

Manejo reproductivo en La Ceiba

Hemos practicado varios sistemas; desde bandas hasta intensivo, como pruebas de rendimiento. Por lo general trabajo sirviendo hembras por lotes, semi-intensivos o dependiendo al destete, se deja reposar la hembra 1 mes y servimos, pero todo depende de la temporada.

Para seleccionar remplazos, todos los años saco o busco por lo menos 2 remplazos, tanto de padrotes como las hembras, pero como tengo Líneas de trabajo, estoy aplicando y sacando resultados a través de los retrocruces, siempre purificando y mejorando el peso y Fenotipo del California; la idea es levantar y sacar ejemplares que por lo menos a los 6 meses superen los 4 kg, meta que logramos este año, tanto en hembras como en machos, mejorando a la vez el fenotipo de la raza.

Manejo sanitario en La Ceiba

Como manejo sanitario aplicamos la normas básicas de mantenimiento, limpieza y saneamiento de jaulas; la limpieza diaria por la mañana, cambio y limpieza de bebederos, comederos, pisos, etc. Se revisa a diario de manera preventiva cada ejemplar. Este Plantel está ubicado en una zona montañosa y su ventilación es 100% natural. La desinfección, flameado de jaulas y mantenimiento de jaulas se realiza periódicamente para evitar patógenos.

También soy muy estricto con la Bioseguridad, un aspecto fundamental en el Plantel, para evitar pérdidas y poder aumentar la productividad deseada.

¿Cómo nos organizamos en el Criadero?

La cría de conejos permite que toda la familia se involucre en el proceso, distribuyendo las tareas entre sus integrantes. En La Ceiba lo hacemos de la siguiente manera:

- El diseño del plan alimenticio, así como las desparasitaciones, aplicación de vitaminas, manejo reproductivo y genético lo realizo personalmente.
- Atención y cuidados de los animales, limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipo lo realiza mi hija, Alannis Nazareth, apoyada por mi esposa, la sra Yenny Castro, quien además se encarga de la venta de los animales.

Como todo Criador, llevo y tengo mis registros de Padres, Madres, Gazapos y los promedios de pesos al Destete, Crecimiento, Engorde y Levante. Así puedo determinar el avance de los parámetros productivos del plantel, lo que me ayuda a seleccionar los reemplazos más eficientes de La Ceiba.

¿Qué me motiva a trabajar con conejos?

Básicamente me motivó el tener carne de excelente calidad a menos costo para el consumo del grupo familiar, pero a medidas que vas recorriendo y aprendiendo en este camino y comienzas a ver esas mejoras de pesos y fenotipos que estamos logrando, ya me motiva el poder aportar mi grano de arena a la cunicultura nacional, ya sea con información, mejoras genéticas, y el ofrecer mi experiencia, para que la Cunicultura sea potencia en Venezuela.

¿Qué me falta por lograr o alcanzar?

Por lograr sería interesante traer Genética de afuera y mejorar los ejemplares o trabajos que se están desarrollando o estamos desarrollando criadores a nivel nacional de Fenotipos y pesos, que ya son bastantes buenos.

Por alcanzar un mejor y cómodo mercado que nos produzca alimentos de líneas específicas de las etapas que requiere el conejo. Hay marcas comerciales y estándares de productos derivados del conejo, y uno se adapta a ellos, pero hay que trabajar a lo interno, desde mi punto de vista.

Recomendaciones a otros productores.

Tener desde un principio claro cuál es el fin para el que estás criando: Cárnicos, mascotas, peletería, u otros.

Según ese objetivo que quieres o vas a trabajar, es que se vas a seleccionar las Razas, Líneas de trabajo o Mestizajes requeridos.

Asimismo, es fundamental la preparación, hacer cursos, estudiar, capacitarse con especialistas, buenos productores, y quizás lo más importante, mantener siempre una asistencia técnica, un médico veterinario que diseñe el manejo sanitario y zootécnico de la unidad de producción, y garantice la salud de los animales, porque sólo así los conejos pueden expresar todo su potencial genético.

MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD EN GRANJAS DE CONEJOS

JUAN ANTONIO JAÉN TÉLLEZ

Veterinario

Doctor en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible
Sevilla, España

 juanantonio.jaentellez@gmail.com

Un correcto cumplimiento de las medidas de bioseguridad permitirá mantener una explotación en buenas condiciones sanitarias, posibilitando una producción mayor y de mejor calidad.

La sanidad animal se considera un factor clave para el desarrollo de la ganadería, siendo de vital importancia para la economía de los ganaderos, garantes del mantenimiento del tejido productivo de las poblaciones rurales. Los problemas derivados de una inadecuada sanidad de los animales, provocan pérdidas directas por los efectos que provoca la enfermedad en las explotaciones, además de resentirse la economía de la sociedad ganadera por las restricciones que se pueden producir en los mercados de los animales y sus productos.

La importancia de la protección de la sanidad animal radica no solo en los costes económicos que se pueden ocasionar por las pérdidas directas o indirectas de posibles brotes, sino también por los problemas de bienestar animal, salud pública y seguridad alimentaria. Las mejoras en sanidad animal contribuyen a una mayor competitividad, proporcionando al consumidor alimentos seguros.

Los ganaderos en general y las de conejos en particular, tienen que trabajar en el concepto de medicina preventiva en la producción, cuyo objetivo es mantener la salud de los animales con buenos resultados productivos y económicos, por lo que deberán diseñar sus instalaciones, realizar el manejo y la gestión de forma que permitan mantener un buen nivel de protección.

BIOSEGURIDAD

Se define como bioseguridad o bioprotección al conjunto de medidas, tanto físicas y de manejo, como de gestión, destinadas a reducir o minimizar el riesgo de introducción, desarrollo y propagación de enfermedades desde explotaciones o hacia ellas. Es, por tanto, una de las principales herramientas de prevención del sistema de producción y comprende todas aquellas medidas encaminadas a reducir el riesgo de entrada de procesos infecciosos y parasitarios y las consecuencias que ello conlleva. Esta herramienta la tienen los ganaderos para producir de forma competitiva, por lo que deben estar perfectamente mentalizados de que son vitales.

La bioseguridad no es un concepto nuevo en el mundo de la producción animal, ampliamente usado en sectores como la avicultura y el porcino. El mayor riesgo que puede tener una explotación ganadera, y en particular las cunícolas, es no contar con un plan de bioseguridad, siendo la parte fundamental para la prevención de enfermedades. Este plan incluye minimizar el contacto entre los visitantes a la explotación ganadera, animales salvajes y animales de compañía, así como la limpieza y desinfección de las instalaciones, entre otras medidas. Estas actuaciones se complementarían con una adecuada vacunación, como estrategia adicional de prevención y control. Más vale prevenir que curar.

PRINCIPALES MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Las principales medidas que se pueden establecer en una explotación cunícola son:

I. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA A TRAVÉS DE ESTRUCTURAS DE LA EXPLOTACIÓN Y DE MANEJO:

1. Condiciones de las construcciones e instalaciones como la construcción de vallas, cercas, techos o redes, según proceda:

- La explotación se tiene que situar en un área cercada, que la aisle del exterior, y disponer de sistemas efectivos que protejan a los animales en todo momento, en la medida de lo posible, del contacto con insectos y otros posibles vectores de la transmisión de enfermedades como podrían ser los roedores. Las explotaciones ganaderas ofrecen unas condiciones de vida perfectas para los roedores.

Hay mucha comida y refugio, lo que explica la alta incidencia de infestaciones. Si estas plagas no se controlan, pueden causar enormes pérdidas económicas. Los roedores pueden transmitir enfermedades a los animales e incluso a los humanos. Dañan el pienso, los cables y el aislamiento, entre otros.

- Deberán adoptarse las medidas oportunas para impedir el acceso de perros, gatos y otros animales domésticos o salvajes a los edificios donde se críen los conejos, los almacenes de pienso y otros materiales de la explotación. Si en la granja hubiese perros o gatos deberán mantenerse correctamente desparasitados y en ningún caso deberán alimentarse con carne de conejo, a fin de cortar y evitar el desarrollo de todo ciclo parasitario, y evitar la presencia de heces en zonas cercanas a las naves.

- La explotación tiene que contar con instalaciones y equipos adecuados en sus accesos que aseguren una limpieza y desinfección eficaz de las ruedas de los vehículos y del calzado de los operarios y visitantes. A los visitantes se les tiene que proporcionar vestuario adecuado de fácil limpieza y desinfección o de un solo uso.

- Las jaulas en que se transporten los animales tienen que ser de material fácilmente limpiable y desinfectable, y cada vez que se utilicen serán limpiadas y desinfectadas antes de utilizarlas de nuevo, o bien serán de un solo uso.

- El diseño, utillaje y equipos de la explotación tienen que posibilitar en todo momento la realización de una limpieza y desinfección, desinsectación y desratización eficaces.

- Para la gestión de estiércoles, las explotaciones tienen que disponer de fosa o estercolero impermeabilizados, natural o artificialmente, que eviten el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando la recogida de lixiviados y evitando los arrastres por agua de lluvia, con capacidad suficiente para permitir su gestión adecuada.

-Las explotaciones tienen que estar diseñadas para evitar la entrada de vehículos de abastecimiento de piensos, carga y descarga de animales y de retirada de estiércoles y purines y de animales muertos. Estas operaciones tienen que realizarse desde fuera de la explotación

2. Condiciones de ubicación. Debería establecerse una distancia entre las explotaciones de conejos (500 metros, por ejemplo), así como entre éstas y otros establecimientos o instalaciones que puedan constituir fuente de contagio, plantas de transformación de subproductos de origen animal, vertederos y explotaciones en que se mantengan otro tipo de animales que pudieran ser un posible foco de contagio de enfermedades a conejos (lo que se denominan animales epidemiológicamente relacionados), como podrían ser las liebres. Hay que considerar que en explotaciones de pequeña capacidad no habría que tener en consideración este punto.

3. La limpieza, desinfección y control de insectos y roedores. Los biocidas, como los desinfectantes para la higiene veterinaria o para los lugares de almacenamiento de alimentos y piensos, los insecticidas, los repelentes o los raticidas desempeñan un papel importante en las estrategias de bioprotección, tanto en la explotación como durante el transporte de los animales. Después del traslado o de la salida de cada grupo de animales o al terminar cada ciclo de producción, tiene que practicarse una limpieza y desinfección de los cubículos y material de producción (jaulas, comederos, bebederos y nidales) y, cuando sea factible, el vacío sanitario, es decir, dejar el tiempo necesario sin introducir animales para interrumpir el ciclo biológico de los agentes patógenos que pueden afectar a los conejos.

4. Control de insectos

El control de los insectos es altamente necesario, dado que el crecimiento de sus poblaciones cuando las condiciones ambientales son propicias es exponencial. Esto significa que el crecimiento conforme avance el tiempo va a ser cada vez mayor. Para ello nos podemos usar tres tipos de medidas:

a) Medidas de manejo. Limpieza de las explotaciones: vaciar las fosas de forma periódica y no almacenar los estiércoles durante un tiempo prolongado. De esta forma se intenta reducir la cantidad de materia orgánica que sirve como lugar de desarrollo de las larvas.

b) Métodos físicos para la eliminación de insectos. Son aquellos que van a impedir la entrada o el establecimiento de insectos en las instalaciones, principalmente la colocación de mallas que eviten que entren insectos desde el exterior, así como una buena ventilación de las instalaciones va a tener muchos beneficios como la reducción del amoniaco, creación de un ambiente no agradable para que los insectos se posen y habiten.

c) Métodos químicos de control. Se usan para la eliminación de los individuos en combinación con los métodos de manejo y los métodos físicos. Se trata de insecticidas y larvicidas.

5. Desinfección de las instalaciones

Para realizar una buena desinfección y llegar a tener una bajada importante de patógenos, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos:

a) Realizar una buena limpieza con un buen jabón: es muy importante que se limpie sin estar mirando el reloj; es decir, dedicarle a la limpieza el tiempo que se requiera, ya que hay que retirar de la instalación la mayor cantidad posible de restos sólidos.

b) Asegurarse que la limpieza se ha realizado en todas las superficies, así como en los comederos y bebederos, y que se limpie en todos los rincones.

c) Aplicar el jabón con las dosificaciones y tiempo establecido y después realizar un aclarado, así como dejar que se sequen bien todas las superficies.

d) Una vez que esté bien seca la superficie, aplicar el desinfectante. Tanto en la aplicación del jabón como del desinfectante, el operario debe dedicarle el tiempo necesario.

e) Para que el desinfectante realice un buen trabajo es importante aplicarlo con las diluciones recomendadas y que llegue a todas las superficies, rincones, comederos y bebederos.

f) Importante también es la limpieza y lavado del sistema de recirculación de aguas, con un jabón clorado sin espuma, así como con un ácido. A posteriori aclarar con abundante agua. Muy importante, después de cada proceso, aclarar con abundante agua.

g) Debemos tener claro que, aparte de limpiar y desinfectar las granjas, se deberá limpiar y desinfectar los contenedores de cadáveres

h) Para cerrar el círculo de instalaciones en contacto con los animales, así como para prevenir la contaminación entre unas instalaciones y otras, es muy importante la limpieza y desinfección de los camiones que transportan los animales.

6. El agua de bebida

Todos los animales deben contar con un suministro de agua limpia, suficiente y con un acceso fácil y directo. El agua que van a beber los animales debe ser de calidad, potable. El estado de mantenimiento y limpieza de balsas, depósitos, conducciones de agua y bebederos condiciona la calidad del agua. Es importante realizar un correcto tratamiento de potabilización del agua con los equipos y productos adecuados, debiéndose realizar operaciones fundamentales como:

- a) Limpieza y desinfección de las tuberías al final de cada crianza
- b) Limpieza de equipos
- c) Limpieza de bebederos
- d) Limpieza de balsas y/o depósitos

II. MEDIDAS DE GESTIÓN:

Sistema eficaz de control de entrada y salida de animales, productos, vehículos y personas.

1. Condiciones de desplazamiento basadas en los riesgos que existan. Se recomienda la adquisición de los animales para reposición, independientemente de su edad, de otras explotaciones que garanticen que sus animales están seleccionados en base a criterios productivos o sanitarios muy bien definidos, que contribuyan a maximizar los rendimientos productivos de las explotaciones cunícolas.

2. Cuarentena, aislamiento o separación de animales recién incorporados o enfermos. Tiene que existir en la explotación un lazareto o medios adecuados para la observación y secuestro de animales enfermos o sospechosos de enfermedades contagiosas. La cuarentena de los animales procedentes de otras explotaciones podrá realizarse en estas instalaciones, cuando no estén ocupadas, previo vacío sanitario y desinfección.

3. Un sistema de eliminación segura de animales muertos y otros subproductos animales.

4. Formación básica en materia de bioseguridad, adecuada para los operarios

Los operadores y los profesionales que trabajan con estos animales deben tener conocimientos adecuados sobre: a) enfermedades de los conejos, incluidas las que son transmisibles a los humanos; sus síntomas, las consecuencias de éstas y los posibles métodos de prevención, el tratamiento y el control. b) principios de bioprotección; c) interacción entre salud animal, bienestar de los animales y salud humana (Denominado como “una salud”); d) buenas prácticas de cría animal; e) resistencia a los tratamientos, incluida la resistencia antimicrobiana y sus consecuencias.

Estos conocimientos constituyen un requisito previo para la gestión eficaz de la explotación ganadera y son esenciales para una adecuada cría y pueden suponer, además, una detección temprana de las enfermedades de los animales, contribuyendo como una pieza más de este puzzle, a un adecuado bienestar animal.

Por tanto, los operadores y los profesionales que trabajen con conejos deben tener esta formación, que puede adquirirse por diferentes vías, por ejemplo, mediante la educación formal, pero también a través del sistema de asesoramiento a las explotaciones que existan en el sector agropecuario, programas específicos para ganaderos de formación informal de las distintas administraciones, organizaciones agrarias, asociaciones, etc.

5. Programa sanitario básico

Las explotaciones cunícolas deberán contar con un programa sanitario básico con las siguientes actuaciones:

1ª Programa de control, al menos, frente a la enfermedad hemorrágica vírica y la mixomatosis (en aquellas zonas o territorios donde estas enfermedades están presentes).

2ª Programa de control frente a parasitosis externas e internas.

3ª Programa de control frente a enfermedades micóticas.

Entre las enfermedades víricas de mayor importancia en conejos se encuentran las mixomatosis y la enfermedad hemorrágica (en este caso podríamos considerar 2 enfermedades distintas, por un el lado el tipo 1, también denominada clásica y por otro el tipo 2, denominada nueva), siendo muy contagiosas y en la mayoría de los casos mortales.

La vacunación más extendida en esta especie es precisamente, frente a estas enfermedades, además con una alta efectividad. Existen vacunas para cada una de estas patologías de forma independiente, aunque también existen en el mercado combinadas con las tres enfermedades.

Bibliografía

Bioseguridad en las explotaciones cunícolas. Coordinadores Pedro González Redondo, Tomás M. Rodríguez Serrano, José Ignacio Badiola Saiz, Francisco Pascual Caravaca Rodríguez, Yolanda Mena Guerrero. ASESCU. 2009. ISBN 9788461326594.

RAZAS DE CONEJOS

EL SATÍN; UNA RAZA “BRILLANTE”

OSCAR GUEVARA DUARTE
Cunicultor y Juez Cunicola

*Miembro de la American Rabbit Breeders Association
ARBA*

Conejo Havana Chocolate

La historia de esta raza de creación netamente Americana, se remonta hasta 1934 en una camada de conejos Havana Chocolate, la cual mostró una mutación en su pelaje. Walter Huey un criador de Pendelton, Indiana fue quien origina esta raza. Él envía algunos ejemplares de esta nueva mutación a la Universidad de Harvard para ser estudiados por un genetista, donde encontró que la nueva mutación tenía un gen recesivo simple para el brillo y textura del pelaje debido a la transparencia de la cutícula del pelo. Es así como en su inicio la raza se conoció como Satin Havana. Y así se reconoció por el Havana Club Nacional.

El factor "satin" fue cruzado a otras razas resultando en su contraparte satinizada de algunas de nuestras razas de pelaje de color sólido. Esos cruces se combinaron y dieron origen a una nueva raza que ahora conocemos como "Satin", ya con un tipo y pelaje uniforme.

Es así como en 1946 se fundó la “Asociación Americana de Criadores de Conejos Satin”, dando forma a su propia raza para llevarla a donde la conocemos hoy en día.

FOTO: Beth's bunnies

Es una raza del tipo comercial

Tipo: cuerpo de mediano largo con músculos firmes y apretados en el animal, con una ligera forma de cuña desde los cuartos traseros hacia los hombros. La línea dorsal superior debe ser de una curva suave y continua, iniciando en la base del cuello, subiendo gradualmente hasta alcanzar su punto alto en el centro de las caderas, y bajando luego en esa suave curva hasta la cola. El tipo ideal en el Satin pide como debe ser en una raza del tipo comercial, aptitudes propias de una raza productora de carne, por lo que la profundidad de las caderas y grupa debe ser de igual medida que el ancho de las mismas.

El pelo ideal es sedoso, fino, denso, apretado y suave al tacto debido al pelaje bien denso. El brillo característico es debido a la apariencia cristalina de la capa exterior o concha del pelo; su habilidad de reflejar la luz da esa brillante riqueza de color. El pelaje del Satin es tan denso que no debe verse la piel al tomar un pliegue de esta por lo mismo, un muy denso bajo pelaje, el cual debe ser parejo en su longitud al igual que los pelos guarda.

La claridad de la concha del pelo, como de cristal, es lo que hace parecer más colorido e intenso el tono del pelaje, luciendo más oscuro al los ojos del espectador, al ver el pigmento a través de esa claridad. Un buen pelo de Satin hará parecer a la variedad blanco como color marfil por el mismo efecto antes mencionado.

Variaciones: Azul, Negro, grupo Broken o mariposa, California, Chinchilla, Chocolate, Cobre, Otter, Rojo, Siamés y blanco. El Broken es la combinación de la base blanca con manchas de cualquiera de las variedades de color sólido.

Es por esa brillante particularidad que está creación orgullosamente Americana seguirá “Brillando por encima de los demás “.

PATOLOGÍAS DEL CONEJO

UROLITIASIS EN CONEJOS

RUTH MENDOZA

Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

INTRODUCCIÓN

Las patologías del tracto urinario en los conejos, y entre ellas, la urolitiasis, pueden ser frecuentes debido a sus características metabólicas; principalmente, debido a su mecanismo fisiológico con el calcio, y a otros factores que puede desencadenar la producción y/o formación de sedimentos o urolitos, afectando con su presencia en diferentes trayectos del tracto urinario, desde el riñón hasta la uretra, la funcionalidad del sistema. En este artículo conoceremos las causas de la urolitiasis, tanto por factores predisponentes en cuanto a su genética, metabolismo y ambiente, como los factores que determinan más aun la formación de sedimentos. Asimismo conoceremos cómo cursa la patología y qué hacer para su diagnóstico; esto con el fin de establecer un tratamiento adecuado y establecer mecanismos de prevención para los lagomorfos, destacando la importancia del aporte dietético.

EL SISTEMA URINARIO

El sistema urinario es el encargado de eliminar los desechos del metabolismo y mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos en el organismo. Está conformado por un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina (micción). Estos son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.

Riñones:

Los riñones de los conejos tienen una característica en su conformación siendo lisos y unipapilados, lo que significa que la papila y el cáliz confluyen en el uréter (Figura 1). Tienen una zona cortical (a) donde se encuentran las nefronas y una zona medular (b) donde se localizan los túbulos colectores.

Figura 1. Corte longitudinal de un riñón de conejo

Figura 2. Sistema urinario del conejo

El riñón derecho se localiza por delante (craneal) del riñón izquierdo. El polo craneal del riñón derecho a la altura de la vertebra torácica 14 (T14); el polo craneal del riñón izquierdo a la altura de la vertebra Lumbar 1 (L1).

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

En los conejos, la reabsorción de bicarbonato por los túbulos renales no es tan eficiente, debido a la ausencia de anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima que cataliza la conversión de dióxido de carbono a bicarbonato, y viceversa, acidificando el fluido luminal en los tubos colectores.

Producen altos niveles de bicarbonato procedente de la fermentación bacteriana, que fácilmente alcanza un exceso de bicarbonato y una alcalosis metabólica (aumento del pH). Como consecuencia, los conejos excretan una orina mucho más alcalina.

Los conejos son más vulnerables a la ingesta de ácidos porque carecen del sistema de amortiguación con amonio renal, normal en los mamíferos. En muchos de estos mamíferos la acidosis metabólica (es decir, la caída del pH del suero o la bajada de bicarbonato), aumenta la tasa de amoniaco, que entonces se combina con los iones hidrógeno y se excreta como amonio. Este proceso, en el conejo, sólo tiene lugar en respuesta a los bajos niveles de bicarbonato, haciéndolo muy susceptible a los desequilibrios ácido básicos

Vitamina D

Cuando hay un déficit crónico de la vitamina D, se cursa con leve hipocalcemia; es de decir, bajos niveles de calcio en sangre, elevación de PTH y excreción reducida tanto de calcio como de fósforo.

Se piensa que la vitamina D tiene poca importancia en la absorción intestinal pasiva, con una dieta normal en niveles de calcio, pero cuando los niveles son bajos, incrementa la absorción de calcio mediante transporte activo. La vitamina D también ayuda a regular el metabolismo del fósforo, llevando a una hipofosfatemia grave si hay déficit de dicha vitamina.

Calcio

En los conejos la absorción y excreción de este mineral es muy diferente respecto a otros animales. Los conejos, incluidos los silvestres, tienen un nivel mucho más alto de calcio en suero (30-50%) que la mayoría de los mamíferos. El calcio de la dieta incrementa rápidamente el nivel de calcio sérico y disminuye el de fósforo. Este proceso está controlado por unos rápidos cambios en la PTH, que estimulan la absorción pasiva del calcio desde el intestino, independiente de la vitamina D.

Entonces, los niveles totales de calcio en sangre en los conejos reflejan la ingesta dietética. La excreción de calcio aumenta durante la hipercalcemia y disminuye cuando los niveles séricos están bajos. El fósforo, se excreta a través de las heces y el calcio es eliminado por vía renal. Por lo tanto, el calcio excretado precipita en la orina alcalina para formar cristales complejos de calcio, dando a la orina una apariencia espesa y cremosa. Dependen absolutamente del riñón para la osmorregulación del calcio. La excreción fraccional renal de calcio en el conejo es del 45-60%.

Cuadro 1. Composición normal de la orina de conejo

pH	8,2 - 9 (puede ser tan bajo como 6 en un conejo anoréxico)
SG	1,003-1,036 (difícil de evaluar si hay cristales presentes)
Cristales	El fosfato triple y el carbonato de calcio son normales
Proteína	Trazas negativas, (la albuminuria es común en conejos jóvenes)
Glucosa	Negativa, trazas
Hematíes, GR	Ausente. < 5 GBCs/hpf
Cilindros, células epiteliales	Ninguno
Bacterias	Ausente.

Los conejos poseen una menor capacidad para concentrar su orina, por lo tanto, emiten cantidades copiosas. El volumen de orina varía mucho con el medio ambiente y el animal, alcanzando volúmenes de entre 20 y 350 ml/kg por día, con una media de alrededor 130 ml/kg. Normalmente, es de color crema debido a los altos niveles de carbonato cálcico (Figura 3), pero puede variar de amarillo a rojo. Debido a que los pigmentos vegetales producen de forma común una orina de color rojo brillante, que se puede confundir con una hemorragia.

Figura 3. Sedimento normal de la orina de conejo

Ingesta de Agua

Los conejos son animales con grandes necesidades de agua. La ingesta media es de 120 ml/kg. La cantidad de agua se verá influenciada por la temperatura ambiente y la composición y cantidad de alimento. Los conejos alimentados con muchos vegetales frescos, beberán menos. Las dietas a base de alimentos secos y las que son ricas en fibra aumentan la ingesta de agua para humedecer los alimentos en tránsito.

Los conejos en ayunas aumentan la ingesta de agua, alcanzando hasta el 65% de la ingesta normal del fluido el tercer día de ayuno, lo que puede producir una depleción de los niveles de sodio.

TRASTORNOS DEL TRACTO URINARIO

Urolitiasis

Es la presencia de urolitos o también llamado cálculos en el tracto urinario (riñón, uréter, vejiga y uretra), relacionado principalmente por altas concentraciones de iones (principalmente el calcio) y de la agregación de los mismos, formando cristales.

Urolito

Son agregados cristalinos, con un 95% de cristaloides orgánicos e inorgánicos y un 5% de matriz orgánica.

Las secciones transversales de los urolitos suelen demostrar la presencia de un núcleo central con laminaciones (como la organización concéntrica de una cebolla), lo cual demuestra que las distintas capas se han ido formando con el tiempo, y en menor proporción suelen revelar una formación radial.

Los urolitos (cálculos urinarios) pueden denominarse:

- *Según su localización:* nefrolitos, renolitos, ureterolitos, uretrolitos, cálculos vesicales o urolitos.
- *Según su forma:* facetados, lisos, piramidales, rugosos, asteroidales, etc.
- *Por su composición mineral:* estruvita, urato, ácido amónico, oxalato, cistina, etc.

Oxalato de calcio

Estruvita

Ácido úrico

Cistina

Calculogénesis

La formación del cálculo se asocia con dos fases bien definidas.

1.) La formación del núcleo cristalino – fase de nucleación – la cual depende directamente de la concentración del mineral en la orina.

2.) Crecimiento del núcleo – fase de crecimiento – que depende de:

a. Su capacidad para permanecer en el sistema urinario (no disolverse o desaparecer por eliminación)

b. El grado de sobresaturación de la orina.

c. Las características físicas del núcleo cristalino. Y así se desarrolla la urolitiasis, que es la presencia de cálculos en el tracto urinario.

Debido a esta asociación se forman los urolitos, creando el trastorno de la urolitiasis.

CAUSAS DE LAS UROLITIASIS EN LOS CONEJOS

Factores predisponentes:

La dieta constituye uno de los principales factores en la formación de los cálculos urinarios en conejos, debido al metabolismo del calcio en estos animales. Los conejos poseen un mecanismo único para la absorción del calcio a través del intestino, independiente de los niveles de vitamina D. Los conejos absorben casi todo el calcio por la ingesta y excretan el exceso por medio de los riñones. Por lo tanto, cuando hay un exceso de calcio en la orina este aumenta por el pH de la orina, formándose los cristales.

Factores determinantes:

- Ingestión de alimentos con un elevado contenido en calcio.
- Consumo de pienso de baja calidad y/o para conejos de engorde (especialmente aquellos con mezcla de semillas, totalmente desaconsejados).
- Heno de alfalfa (solo debe emplearse en gazapos y hembras gestantes o lactantes).
- Piedras de calcio (totalmente desaconsejadas).
- Dietas pobres en fibra y verduras.
- Cualquier otra situación que favorezca la concentración de la orina puede tener influencia en la formación de sedimento y urolitos. Entre ellas pueden incluirse una ingesta reducida de agua o una disminución de la frecuencia y/o volumen de la micción, bien por causas comportamentales o físicas (por ejemplo, incapacidad para alcanzar la bandeja, o dolor al miccionar).

Patología de la urolitiasis en conejos

Los cálculos se forman en el riñón, después se desplazan por el uréter, y si son pequeños se eliminan por la orina. Los urolitos pueden causar obstrucción transitoria o permanente del flujo urinario. Si no se trata, puede haber desde infecciones recurrentes hasta pérdida de la funcionalidad renal e incluso la muerte.

En las urolitiasis se pueden observar hidronefrosis, hidroureter y renomegalia.

La hidronefrosis: ocurre cuando un riñón tiene un exceso de líquido debido a una acumulación de orina.

El Hidroureter: es la distensión del uréter.

La Renomegalia: es una afección en la que uno o ambos riñones son anormalmente grandes.

Los precipitados blancos en la vejiga son normales y no indican inflamación de la vejiga; consisten en cristales amorfos de carbonato de calcio. Los problemas surgen cuando los cálculos se alojan en la salida de la vejiga o en la uretra.

Precaución: el esfuerzo a menudo no se reconoce, pero se considera un síntoma respiratorio o un trastorno nervioso, debido a, cuando los cálculos se mueven libremente en la vejiga, pueden presentar ataques de estos síntomas en intervalos de tiempo irregulares.

Signos Clínicos de la urolitiasis

Depresión, letargia
Pérdida de apetito y de peso
Disuria o dolor al orinar.
Esfuerzo continuo del abdomen.
Estómago reprimido.
Puede presentar una orina densa y blanquecina
Hematuria genuina (no "orina roja").
Presencia de manchas o humedad alrededor de los genitales.
Rechinar o crujir los dientes.
Postura encorvada.
Incremento de la frecuencia respiratoria.
Cambios habituales en su conducta.

Orina roja versus Hematuria

La orina roja. Es un hallazgo común y normal en el conejo. Debido a que puede excretar porfirinas en la orina, que la tiñen de rojo. Puede distinguirse de la hematuria verdadera mediante una prueba de tira reactiva que confirmará si hay sangre en la orina o no. La excreción de porfirinas en la orina puede aumentar en momentos de estrés. También si la dieta es rica en zanahorias u otras fuentes de caroteno, ya que los riñones no descomponen completamente los pigmentos y los excretan por la orina. La orina puede teñirse de naranja o marrón. La ingestión de bellotas también puede provocar la producción de orina roja. La deshidratación aumentará la intensidad del color, y puede ocurrir si el agua no está fácilmente disponible, o si se presenta en un recipiente con el que el conejo no está familiarizado. La enfermedad también puede provocar una disminución de la ingesta de agua y la consiguiente concentración de orina.

Hematuria. Es la presencia de sangre en la orina. Los diagnósticos diferenciales son: cistitis, pielonefritis, urolitiasis y, en la hembra intacta, enfermedades reproductivas como adenoma uterino, adenocarcinoma o aneurisma venoso endometrial. La sangre asociada con enfermedades del tracto urinario generalmente se distribuye uniformemente en la orina, mientras que la sangre de los trastornos reproductivos a menudo se produce al final de la micción o independientemente de ella y puede contener coágulos de sangre.

Cistitis: Signos clínicos: hematuria, disuria (dolor al orinar). Puede haber suciedad perineal. Esta afección debe diferenciarse de la urolitiasis mediante radiografía y realizar un análisis de orina. Las bacterias *E. coli* y *Pseudomonas* se aíslan con mayor frecuencia en casos de cistitis.

DIAGNÓSTICO DE LA UROLITIASIS

Este procedimiento lo debe realizar un médico veterinario especializado.

Historia Clínica (Anamnesis): Antecedentes de trastornos del tracto urinario; cambios en el comportamiento, nutrición, disponibilidad y calidad de agua, etc.

Examen Físico: inspección, palpación (cálculos pueden ser palpables), auscultación (frecuencia respiratoria).

Exámenes Complementarios:

Laboratorio: Hematología, Química sanguínea (Urea, creatinina). De forma secundaria puede producirse Hidronefrosis o Hidroureter y la química sanguínea puede revelar un nivel elevado de urea en sangre.

Análisis de Orina y Cultivos Bacterianos. En este caso diferenciar Hematuria/Orina roja mediante tira reactiva.

Ecografía. Generalmente revelarán anomalías de la pared de la vejiga, el cuello o la uretra e identificarán si hay presencia de urolitos.

Las radiografías mostrarán el cálculo y su posición; como los urolitos contienen principalmente calcio, son radiodensos. Los urolitos son generalmente oxalato de calcio, carbonato de calcio o, con menos frecuencia, fosfato de amonio. Radiológicamente, el cálculo aparecerá como una masa radiodensa discreta, en comparación con una "vejiga lodosa", cuando toda la vejiga puede estar llena de material radiodenso.

Cuadro 2. Valores normales de la química sanguínea del conejo

Nitrógeno ureico en sangre (BUN): 17-24 mg/dl (6,06-8,56 mmol/l)

Creatinina: 0,5-2,5 mg/dl (44-177 mmol/l)

Calcio: 5,6-12,5 mg/dl (1,39-3,11 mmol/l)

Fósforo: 4-6,9 mg/dl

Potasio: 3,6-6,9 mg/dl

Proteína total: 5,4-7,5 g/dl (54-75 g/l)

Albúmina: 2,7-4,6 g/dl (27-46 g/l)

Radiografía lateral de un conejo macho con un gran cálculo que obstruye la uretra distal. Existe íleo intestinal secundario a la anorexia y al dolor.

Urolito en uretra

TRATAMIENTO DE LA UROLITIASIS

Dependiendo del tipo de urolito, el manejo médico es difícil y la recurrencia es frecuente.

Los urolitos que obstruyen la uretra pueden eliminarse mediante cateterismo de la uretra con un catéter blando.

Remoción: por endoscopia, lavado por catéter, fluidoterapia para inducir diuresis.

En el caso de que la localización sea diferente o esté muy adherido a la uretra, puede ser necesaria cirugía, mediante cistotomía o uretrotomía, que son métodos invasivos, no ausentes de complicaciones.

A continuación veremos el tratamiento quirúrgico de esta afección en un macho.

De izquierda a derecha: 1. Sondaje uretral y drenaje de orina con sedimento en un conejo macho que presentaba signos del tracto urinario inferior. 2. Es de un conejo que se realizó un Tratamiento quirúrgico: cistotomía y extracción de urolitos en la vejiga. Después de realizar el protocolo anestésico, la laparotomía y exteriorizamos la vejiga. Se rodeó la vejiga con gasas estériles para evitar la contaminación del abdomen y con la ayuda de dos puntos de anclaje en la serosa para sujetar la vejiga. 3. Los 3 urolitos extraídos. 4. Ya cerrada la incisión abdominal con sutura continua muscular y puntos intradérmicos en la piel.

Dieta y/o alimentación

Este tipo de tratamiento es apropiado para la corrección de la vejiga lodosa y también para el tratamiento a largo plazo de los casos posteriores a la extracción de cálculos en la vejiga. Sin embargo, es necesario la recomendación en cuanto al tratamiento con el médico veterinario tratante.

- Se le debe proporcionar el acceso a la ingesta de agua fresca en todo momento.
- Se recomienda la modificación de la dieta, principalmente para reducir el calcio *en la dieta*; como tratamiento a largo plazo para prevenir la formación o retención excesiva de sedimentos y la formación de urolitos, el objetivo es producir una dieta baja en proteínas y calcio, y rica en fibra.
- Acceso ilimitado a heno de pasto de buena calidad en todo momento, como principal proveedor de fibra. Sólo se debe utilizar heno de pasto; no se debe dar heno o bloques de alfalfa, ya que tienen un alto contenido de calcio.
- Los alimentos secos o granulados (ricos en proteínas y carbohidratos) deberán ser restringidos. La mezcla de conejo no debe contener alfalfa.
- Las verduras y frutas se pueden introducir lentamente, una a la vez. Si algún alimento no es acepto al conejo, mostrará diarrea entre 24 y 48 horas después de su introducción, y la fruta o verdura debe eliminarse de la dieta. Una vez que el nuevo régimen esté completamente introducido, el conejo debe recibir al menos 1/2 taza de verduras por kg/peso al día.
- Se pueden introducir inmediatamente plantas astringentes como las hojas de mora o frambuesa: son una buena fuente de fibra y no provocan diarrea.
- Suspender cualquier suplemento de vitaminas y minerales.

Verduras: Se pueden dividir en fuentes buenas, moderadas y pobres de calcio. Los conejos que reciben algo de mezcla seca deben alimentarse casi exclusivamente con fuentes moderadas o pobres de calcio. El calcio de las verduras se encuentra en forma de oxalato de calcio y sólo es digerible en un 49%, en comparación con el calcio de los pellets de conejo, que se encuentra en forma de carbonato de calcio y es digerible hasta en un 80%.

Los conejos sin mezcla seca pueden comer algunas verduras. Si la disfunción renal o los cálculos renales son problemas asociados, se deben evitar las verduras con un asterisco debido a su alto contenido de fósforo.

Cuadro 3. Algunos ingredientes según el aporte de calcio

BUENA FUENTE DE CALCIO	MODERADA FUENTE DE CALCIO	POBRE FUENTE DE CALCIO
Hojas de brócoli	Repollo	Zanahorias *
Col china.	Fresas	Coliflor
Berro	Rábanos y tapas de rábanos	Pepino
Dientes de león		Lechuga
Perejil		Plátanos *
Espinaca		Coles de Bruselas
		Manzana
		Pera

Tratamiento del Escaldado de orina perineal

Se debe a enfermedades concurrentes como la urolitiasis que pueden inducir a que el conejo orine donde está sentado y provocar quemaduras en la piel. Posteriormente, la región perineal se vuelve húmedo y dolorido. El área debe limpiarse diariamente con un antiséptico suave como clorhexidina y una crema antiséptica resistente al agua como una crema de zinc y aceite de ricino, o se puede aplicar Dermisol en la región perineal.

Tratamiento de la Cistitis

Administrar antibióticos, según el urocultivo y la sensibilidad, durante hasta 4 semanas. Debe animarse al animal a beber, y puede aumentar la ingesta de líquidos ofreciéndole muchas verduras frescas. Los dientes de león y las cuchillas son alimentos útiles, ya que tienen propiedades diuréticas. Hay que considerar que los dientes de león tienen alto contenido de calcio. La vitamina C se puede administrar en dosis de 50 a 100 mg/kg para ayudar a curar la vejiga dañada. Se pueden usar tabletas de arándano o jugo de arándano sin azúcar para prevenir la reaparición, ya que el arándano evita que las bacterias se adhieran a la pared de la vejiga.

PREVENCIÓN Y/O CONTROL DE LA UROLITIASIS

Se basa en proporcionar una dieta adecuada, rica en fibra y agua, y evitar el sobrepeso y el sedentarismo

Su dieta debe consistir en un 75 u 80% de heno, que es el alimento más importante.

El heno ayuda al conejo a digerir los alimentos, y también se encargan de algo más importante: a desgastar sus dientes correctamente.

El 15% de la dieta debe consistir en hojas vegetales frescas, como col rizada, acelgas, brócoli, pimientos, zanahorias, entre otros. Frutas en un 5%.

Los pellets un 5% de la dieta, deben ser de buena calidad y estar hechos específicamente para conejos. Los pellets deben contener abundante fibra y otros nutrientes esenciales.

Ante cualquier proceso clínico que afecte a esta especie, es fundamental realizar una anamnesis para detectar aquellos fallos en el mantenimiento que actúan como factores predisponentes o determinantes de la enfermedad.

Es imprescindible conocer los requerimientos nutricionales y ambientales de estos animales, así como sus características fisiológicas y comportamentales para poder descubrir estos errores.

Los conejos son susceptibles de padecer varias alteraciones del tracto urinario, desde la incontinencia urinaria hasta la Urolitiasis, conocidas como piedras o cálculos renales, vesicales o Uretrales.

Pronóstico: Bueno o Reservado; ya que el diagnóstico a tiempo y la corrección de los fallos en el mantenimiento, siempre formará parte imprescindible del tratamiento de estas patologías.

CONCLUSIONES

La urolitiasis en conejos es una patología que afecta al sistema urinario y que se caracteriza por la formación de cálculos o piedras en el tracto urinario. Estos cálculos pueden estar compuestos por diferentes sustancias, como oxalato de calcio, fosfato de amonio magnesio o estruvita. Puede causar obstrucción urinaria, infección, hematuria, dolor y disuria en los conejos. El diagnóstico se basa en la historia clínica, el examen físico, la ecografía y el análisis de orina, así como también de los cálculos. El tratamiento puede incluir la administración de fluidos, analgésicos, antibióticos y dieta adecuada. En algunos casos, puede ser necesaria la cirugía para extraer los cálculos. La prevención se orienta a evitar los factores predisponentes, como el exceso de calcio en la dieta, la deshidratación, el estrés y la falta de ejercicio, entre otros.

Referencias Bibliográficas

Bairbre O'Malley; *et al.* (2007). Anatomía y fisiología clínica de animales exóticos. Estructura y función de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

Brown, S.A. (1998) Rabbits Health, husbandry and diseases.

Cistotomía y extracción de urolitos en la vejiga de un conejo (s.f) [Imagen].

Di Girolamo, N. (2021) Ferrets, rabbits, and rodents clinical medicine and surgery.

Guerrero J. (2023) Qué pueden comer los conejos: una guía de alimentación saludable. Clínica Veterinario en Narón.

Hispalvet Veterinarios (2018) el calcio y los problemas urinarios en conejos y cobayas [Imagen]

Mancinelli E. (2014); Reusch *et al.* (2009). BSAVA Manual of Rabbit Medicine.

Nexo Veterinario Punta (2020) Urolitiasis e Hipercalciuria en conejo [Imagen]

Olivares F. (2021) Urolitiasis en conejos.

Romairone, A. (2023) Urolitiasis y Cirugía Vesical. Diagnóstico Veterinario.com

Sampayo J. (2012) Tratamiento de la urolitiasis en pequeños animales mediante litroticia. Portal Veterinaria

Sancio da Cruz, M. (2018) La Cristaluria, presente en los conejos. Cunicultura.Info.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

AVANCES TECNOLÓGICOS

BENEFICIOS DEL USO DE PROBIÓTICOS EN LOS CONEJOS

JESÚS ROMERO

Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

Los conejos se caracterizan por su facilidad de manejo, rápida reproducción y la obtención de una proteína animal de calidad, por lo tanto, el éxito de cualquier medida aplicada en ellos en el caso de la producción está dado por resultados por la obtención de resultados positivos esperados, tanto en la parte productiva como en la económica.

¿Qué es un probiótico?

El término probiótico deriva de dos palabras: **pro**, proveniente del latín y **bios** de la lengua griega; literalmente significa "para la vida". La historia de los probióticos comenzó con la civilización de los humanos: desde los tiempos de los griegos y los romanos, se conocían las propiedades de los productos fermentados, y se recomendaba su consumo tanto en niños como en convalecientes. Los probióticos son un aditivo microbiano vivo para piensos.

Entonces ¿Por qué usar probióticos?

Las características digestivas de los conejos se basan en colonias altamente especializadas de microorganismos intestinales, lo que los hace vulnerables a los trastornos metabólicos. Los probióticos son microorganismos que pueden interactuar con el huésped y con la microbiota presente en el tracto gastrointestinal del huésped; de esta manera pueden equilibrar el microbiota intestinal y tener varios efectos positivos en el estado de salud del animal, lo que también lleva al aumento del rendimiento de crecimiento, la calidad de la carne y una mejoría en el porcentaje de la mortalidad y la morbilidad.

¿Cómo funcionan los probióticos?

Los microorganismos probióticos pueden ser capaces de controlar los microorganismos patógenos, neutralizando el efecto tóxico de los patógenos, aumentando las defensas del huésped frente al sistema inmunitario y mostrando actividad antioxidante. Las propiedades de los probióticos se evalúan in vitro, probando su potencial antimicrobiano, su capacidad para adherirse a la mucina intestinal del huésped y su resistencia al ambiente gastrointestinal.

Mientras tanto, otras propiedades probióticas, expresadas in vivo, son más difíciles de evaluar, como la capacidad de estimular el desarrollo del sistema inmunológico intestinal y la capacidad de regular la homeostasis de la inmunidad innata intestinal y la inflamación. La mayoría de probióticos contienen lactobacilos, bifidobacterias, lactococcus y pediococcus. .

EFFECTOS DE LOS PROBIÓTICOS EN LOS CONEJOS

1. Rendimiento del crecimiento.

Los probióticos podrían tener un papel en el aumento de peso de los conejos y en la capacidad de los animales para asimilar el valor nutricional de los piensos y convertirlos positivamente en masa corporal. El índice de conversión alimenticia (FCR) podría verse afectado positivamente por los metabolismos probióticos que podrían contribuir a un mejor uso de los alimentos, ya que también las células probióticas metabolizadas podrían ser parte de la nutrición asimilada.

2. Estado de salud y microbiota del tracto gastrointestinal

Según varios autores en distintos experimentos realizados, todos los conejos permanecieron en buen estado de salud, sin síntomas de trastornos; y por lo tanto no se observó mortalidad ni morbilidad. Otros autores indicaron que observaron una disminución significativa del porcentaje de mortalidad, variando este entre los 10,8% y 22,5%. Estas mejoras de la salud digestiva podrían estar asociadas con la posibilidad de que las cepas probióticas colonicen el ciego y luego modifiquen las características físico-químicas del ciego, como un aumento del potencial redox.

Al utilizar probióticos, podría no haber resultados significativos o incluso efectos negativos, y la razón de esto podría estar relacionada con el uso de diferentes tipos y dosis de probióticos, así como con diferencias en la composición del alimento y el mecanismo de acción que caracterizó a los diferentes probióticos.

La optimización de la composición de la microbiota conduce a un aumento de la eficiencia digestiva, mejorando directamente la digestibilidad de los nutrientes y estimulando los procesos inmunológicos, aumentando la rentabilidad de la producción.

3. Calidad de la canal y la carne

Los probióticos mejoran el peso de la canal, aumentando el peso de órganos como el corazón, hígado, riñones, pulmones y las partes comestibles como los cortes de la parte media y trasera del porcentaje del peso corporal vivo. Por otro lado, no se suelen ver variaciones en el pH, color, composición y su capacidad de retención de agua.

4. Parámetros sanguíneos

Con la suplementación dietética de los probióticos, es posible que se reduzcan los valores de glucosa, colesterol y triglicéridos.

PARA EL USO CORRECTO DE LOS PROBIÓTICOS SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN AL MOMENTO CORRECTO DE ADMINISTRACIÓN Y TAMBIÉN TENER EN CUENTA LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE ESTOS.

OTROS POSIBLES AVANCES

Investigaciones de este tipo son especialmente importantes en términos de reducir el uso de antibióticos con fines terapéuticos, mediante la prevención nutricional en animales. Las investigaciones futuras deben centrarse también en las tecnologías de administración (microencapsulación, inmovilización celular y fermentación continua), para garantizar que estos microorganismos beneficiosos lleguen, en grandes cantidades, al sitio de acción objetivo.

Es importante tomar en cuenta que no todos los probióticos son adecuados para los conejos, por lo que es necesario utilizar aquellos específicos para esta especie. Consultar con un veterinario especializado es fundamental para asegurarse de proporcionar el probiótico adecuado y en la cantidad correcta.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:

Mancini, S., & Paci, G. (2021). Probiotics in rabbit farming: growth performance, health status, and meat quality. <https://doi.org/10.3390/ani11123388> (Consulta: 31-8-2023).

Kalma, R., *et al.* (2016). Probiotic supplementation in rabbit: a review. International journal of agriculture sciences. Disponible en: Probiotic-Supplementation-in-Rabbit-A-Review.pdf (researchgate.net).

GASTRONOMÍA CUNÍCOLA

JOSHUA CASTILLO

Estudiante de Cocina
Academia ACAEG
Maracay, Venezuela

Uno de los principales beneficios de la carne de conejo es su alto contenido en vitaminas B3, B6 y B12. De hecho, una ración de esta carne aporta más del 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina B3, casi el 40% de vitamina B6 y el triple de necesidades de B12.

Además, su grasa contiene un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados así como fósforo, selenio y potasio. Las personas hipertensas pueden consumirlo por su bajo aporte de sodio y es uno de los alimentos recomendados para los bebés a partir de los 6 o 7 meses de edad. Para los deportistas o regímenes especiales de alimentación es el alimento ideal, ya que es una carne blanca, ligera y digestiva.

Su aporte calórico es de 100 a 140 calorías según la pieza.

Contiene unos 21 gr de proteínas por cada 100 gr.

Es una fuente de vitaminas del grupo B y 0,79 mgr. de vitamina E, que es superior al de otras carnes. Su consumo aporta a la salud:

- *B1 (tiamina) 0,1 mg*: ayuda a convertir los hidratos de carbono en energía, colabora sintetizando los ácidos grasos y participa en el transporte de sodio.
- *B3 (niacina) 12,5 mg*: mantiene el buen estado del sistema nervioso, mejora el sistema circulatorio y mantiene la piel sana, al igual que las mucosas digestivas.
- *B6 (piridoxina) 0,5 mg* : participa en el metabolismo de los aminoácidos.
- *B12 (cobalamina) 10 mg*: su déficit provoca anemia y degeneración de las células neuronales.

CONEJO CONFITADO EN COSTRA DE PIMIENTA

Una vez más la prestigiosa Academia de Cocina ACAEG, dirigida por el Chef Wilmer Zambrano, Coordinador de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunicola de la Sociedad Intertropical de Cunicultura, se hace presente para deleitarnos con una de las más recientes creaciones de quienes se forman gastronómicamente para brindar a los más exquisitos paladares los mejores sabores, propios del conejo. En esta oportunidad uno de sus más aventajados estudiantes, Joshua Castillo, nos ofrece un plato gourmet, de intenso sabor y fácil preparación, con el que podemos agasajar a nuestros más exigentes invitados. Aprendamos a preparar este delicioso plato... ¡y buen provecho!

Ingredientes:

1 conejo troceado
400 ml de Aceite de oliva virgen extra
300 ml de Vino blanco
20 dientes de ajo sin pelar
Harina de trigo
Pimienta negra molida
Sal
Zanahoria
Salsa Inglesa
1 kg de Papas
250 gr de remolacha

Procedimiento:

1. Comenzar salpimentando el conejo y pasándolo por harina, sacudiendo el exceso.

2. En una sartén ir friendo los trozos de conejo en tandas y reservando en un plato. Una vez frita la carne, **disponerla en una cazuela** de fondo grueso al fuego, añadiendo los dientes de ajo.

3. Verter el aceite de oliva y el vino blanco seco por encima de la carne y dejar **confitar a fuego lento**, pero manteniendo un punto flojo de ebullición y con la cazuela parcialmente tapada, durante **dos horas o dos horas y media**, dependiendo de la terneza de la carne.

4. Luego de que el Conejo esté confitado, se coloca una capa de Pimienta y se lleva a tostar en una sartén antiadherente, para formar la costar de Pimienta.

5. Para el Puré de papas, se lleva a hervor 1 kg de papas peladas, en una olla aparte se lleva a hervor 250 gr de remolacha hasta ablandar, hacer un puré con las papas, agregando, aceite de Oliva, sal y un toque de pimienta. Reservar la Mitad del Puré para mezclarlo con la remolacha ablandada, procesar para lograr el puré de remolacha, salpimentar al gusto. Colocar los dos purés en una manga, sin mezclarlo, para que haga el efecto Marmoleado.

6. Para la salsa de decoración se lleva a reducción salsa inglesa, una cucharadita de azúcar y un chorrito de Vinagre para tener un efecto agridulce. Reducir hasta espesar para luego decorar el plato. Lo podemos acompañar con una copa de Vino Rosado.

7. A efectos de decoración se colocaron zanahorias torneadas, y un falso caviar de Perejil.
¡A disfrutar!

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO

PRODUCCIÓN DE COMPOSTA CON ESTIÉRCOL DE CONEJO

ELIZABETH MANÁ
Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

Gran parte del estiércol cunícola producido no se aprovecha, siendo un factor determinante que impide la expansión de las granjas. Actualmente, con el rápido crecimiento de la población, se requiere un incremento tanto de la cría de animales como la agricultura intensiva, lo que supone una elevada producción de estiércol, trayendo como consecuencia un problema de manejo de los residuos.

Por ello, es conveniente considerar el aprovechamiento del estiércol de conejo, para incrementar los ingresos económicos de la granja mediante la elaboración de compost.

La cantidad de estiércol producido diariamente por animal varía según diversos factores como el tipo de producción, tipo de alimento, clima, etc. Como la dieta de los conejos por lo general es rica en plantas, vegetales y hierbas, el estiércol también lo es, su composición varía, estimándose que en su estado fresco contiene en promedio: 40% de materia orgánica, 2 a 4% de ácido fosfórico, 1% de potasio, 2% de nitrógeno, y también presenta otros oligoelementos que ayudan al suelo y a los cultivos. Tiene un pH básico de 7.2 a 9, mayor que el estiércol de otros animales como vacuno, ovino, porcino y avícola.

El estiércol de conejo es seco, inodoro y en forma de pellets. Se descompone rápidamente y es uno de los abonos más indicados para cultivos especiales como viñas, o en floricultura, dado que no tiende a quemar las raíces de las plantas.

Tiene muchos nutrientes, como el nitrógeno, fósforo, potasio, y en menor cantidad calcio, azufre, magnesio, boro, zinc, cobre, manganeso y cobalto. A diferencia del estiércol de bovino o porcino, tiene poco amoníaco.

Precauciones con el uso del estiércol de conejo

- No es recomendable que se añada rutinariamente a los cultivos o plantas sin algún proceso previo, ya que, como tiene una alta concentración de acidez, puede ocasionar daños.
- Debe descomponerse adecuadamente para evitar la proliferación de bacterias en el suelo. Y aunque suele descomponerse rápidamente, si este se entierra fresco profundo en la tierra, va a descomponerse lentamente y llegar a quemar las raíces.

EL COMPOSTAJE

El compostaje es un proceso de fermentación controlada de distintos materiales orgánicos para la elaboración de un producto conocido como compost, que se utiliza por lo general en huertos para mejorar el suelo, así como también para el crecimiento y desarrollo de los cultivos.

Cómo elaborar el compost

1-. Lo primero es buscar el lugar donde se realizará el compostaje. Lo recomendable es tener una *compostera*, que es un recipiente donde se puede descomponer la materia orgánica que se irá depositando con el fin de obtener un abono orgánico. Otra opción es si se dispone de un gran terreno, escoger una fracción del mismo para realizar el compostaje; para esto último se cava un hoyo no tan profundo, preferiblemente en un sitio del terreno que no estorbe el paso.

2-. Se agrega en partes relativamente iguales estiércol de conejo y paja/virutas de madera en la compostera. También se pueden añadir algunos recortes de césped, hojas y restos de cocina (cáscaras, lechugas, sipo de café, etc.) para una mejor fermentación. Esto permitirá que el estiércol se descomponga mejor con el paso de los meses.

3-. Se mezcla bien la pila con un rastrillo o pala, luego con una manguera se humedece, pero evitando saturar la pila, ya que la mezcla debe mantenerse húmeda sin excederse.

4-. Se cubre la pila con una lona y se mantiene así cada semana, luego se vuelve a regar y a cubrir para mantener los niveles de calor y humedad. Se seguirá agregando a la pila, volteando el compost y regándolo hasta que esté totalmente compostada. Se utiliza el rastrillo para mezclar y voltear los materiales para asegurar que todos los componentes se descompongan.

Son los microorganismos los que degradan la materia orgánica. Por ello no es recomendable tener composteros con gran grosor de estiércol y con orines y agua, ya que ello impide la multiplicación de estos microorganismos.

FUENTE: Páez, 2021

El tiempo que tarda en formarse el compost puede demorar desde unos pocos meses (3-6 meses) hasta un año, dependiendo del tamaño del compost, los niveles de calor/humedad, etc. Se puede agregar algunas lombrices de tierra o atraerlas con sipo de café para ayudar a acelerar el proceso de descomposición.

El proceso mediante el cual se produce compost, consiste en la transformación de residuos orgánicos bajo condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de aire. Dicho proceso lo llevan a cabo microorganismos como las bacterias y los hongos, entre ellos levaduras, lactobacilos, actinomicetes y muchas otras bacterias.

Durante el compostaje, los microorganismos van descomponiendo y transformando los residuos orgánicos en sustancias más simples, y luego comienza una nueva formación de sustancias como las sustancias húmicas y otros compuestos beneficiosos para el suelo y para las plantas

5-. Una vez que se complete la descomposición, el compost se aprecia como una mezcla oscura, sin olor intenso. Este ya se puede colocar en la huerta, cultivos, o para replantar, así como esparcirse en la superficie para mejorar la calidad del suelo e impulsar el crecimiento de las plantas. Ya que es menos rico que el estiércol de caballo, ovino o bovino, el estiércol de conejo puede añadirse al suelo durante todo el año para el mantenimiento de la superficie.

El compost a partir de estiércol de conejo brinda una cantidad de nutrientes orgánicos al suelo, haciéndolo más ligero, aireado, e incluso más fácil de trabajar, sobre todo porque aprovecha mejor el agua de lluvia o de riego.

El estiércol cunícula es uno de los mejores para complementar la deficiencia en los suelos tanto por su composición, facilidad de recogida y transporte. Y puede ser una fuente de ingresos importante para los cunicultores, además de mejorar la agricultura en general.

El estiércol de conejo, así como su compost, puede que esté poco disponible en el mercado, porque es menos rico que otros estiércoles animales, y se cree que puede ser dañino. No obstante, el estiércol de conejo está compuesto de materias orgánicas, y por ende, biodegradables, y no constituye daño alguno a los cultivos, siempre y cuando pase por un proceso de compostaje previo y de manera adecuada.

Actualmente, la cunicultura ha ido evolucionando en muchos aspectos, y el compost a partir de estiércol de conejo debería entrar como un producto más en la línea de ingresos del cunicultor, bien sea:

- Vendiendo, utilizando, promocionando el estiércol de conejo como abono.
- Organizando grupos, o empresas, que desequen los excrementos, molturen, elaboren compost y envasen para comercializar el abono, sobre todo en el ramo de floricultura y jardinería.

Hay que aprovechar el máximo valor del estiércol de conejo como abono orgánico.

Bibliografía recomendada

Camps Rabadá J. Producción de estiércol cunicola y su valoración como abono. [Documento en línea] Disponible en: <https://www.bing.com/search?pglt=41&q=dialnet+produccion+cunicula+estiercol&cvid=538b6257f88a4dbe87ee258364840e46&aqs=edge..69i57j69i64j0l7.6727j0j1&FORM=ANAB01&PC=DCTS> [Consultado: Septiembre de 2023].

Eco jardín mágico (2021). Estiércol de conejo como abono y fertilizante orgánico. [Documento en línea] Disponible en: <https://www.ecojardinmagico.com/estiercol-de-conejo-como-abono-y-fertilizante-organico/> [Consultado: Septiembre de 2023].

Nikki Tilley (2019) Fabricación y uso de compost de estiércol de conejo o Fabricación y uso de abono de estiércol de conejo. [Documento en línea] Disponible en: <https://www.diversegarden.com/composting/manures/rabbit-manure-compost.htm#:~:text=Tambi%C3%A9n%20puede%20mezclar%20algunos%20recortes%20de%20c%C3%A9sped%2C%20hojas,regando%20hasta%20que%20la%20pila%20est%C3%A9%20completamente%20compostada.> [Consultado: Septiembre de 2023].

Páez, O. 2021. Compost y Compostaje: Conceptos básicos. [Documento en línea]. Opa Natura. Disponible en: [Compost y Compostaje: Conceptos básicos - OPA Natura](#) [Consultado: Septiembre de 2023].

RESEÑAS DE LIBROS

CUNICULTURA

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CASTILLO

Médico Veterinario Zootecnista; Maestro en Ciencias.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Nacional Autónoma de México
marticast20@yahoo.com.mx

El texto ahora presentado proporciona información muy amplia de la Cunicultura, comprendiendo desde aquella de carácter básico dirigida de manera introductoria a los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia, como información avanzada y aplicable útil para profesionales en campo. El libro es producto de una revisión bibliográfica exhaustiva, pero también parte de la información incorporada proviene de trabajos de investigación elaborados bajo el formato de tesis de licenciatura y de trabajos generados en granja difundidos en diversos foros académicos y de divulgación técnica.

DR© 2019, Universidad Nacional Autónoma de México.
ISBN: 978 – 607 – 30 – 2058 – 9

Consta de 460 páginas a color, ilustradas profusamente con fotografías, diagramas y dibujos; con bibliografía por capítulo y con cuadros que resumen información técnica que facilita la consulta. Contiene una Introducción en la que discute el futuro de la ganadería en general y en la que aborda temas actuales como el bienestar animal, los derechos de los animales y el polémico veganismo; por sus múltiples ventajas, también se propone a la cunicultura como “la ganadería del futuro”. Después, en el Capítulo 1: Generalidades, resalta aspectos históricos de la cunicultura en forma global y la específica de México; también aborda las características biológicas generales de los lagomorfos, las razas principales de conejos y sus propósitos de producción.

El Capítulo 2 proporciona información relativa a las características anatómicas y fisiológicas de los conejos por aparatos y sistemas, haciendo notar que estos animales, siendo parte de los mamíferos, son diferentes en muchos aspectos, pues poseen características físicas y funcionales propias, muy particulares que resultan ventajosas como especie productiva de granja. En el Capítulo 3 se provee información técnica importante sobre instalaciones y equipo, así como la importancia del control ambiental dentro de las granjas cunícolas, para proporcionar el confort necesario que impulse la productividad y coincida con las tendencias actuales de bienestar animal.

El Capítulo 4 aborda diversos aspectos del manejo, como la sujeción apropiada de los conejos, los métodos de identificación utilizados en ellos, la selección de reproductores, las vías de administración de medicamentos, las vías para la obtención de muestras sanguíneas, la matanza de los conejos en rastro y la obtención apropiada de canales para su comercialización.

El Capítulo 5 comprende toda la información relativa a la reproducción de esta especie manifestada a través de una gran capacidad biológica para su multiplicación en granja, destacando temas como la ovulación, el apareamiento, el parto, la lactancia y la inseminación artificial como técnica para incrementar el mejoramiento genético y para facilitar el manejo de grandes hatos.

En el Capítulo 6 se proporciona una metodología para planear, organizar y evaluar la productividad del conejar; se analizan los sistemas reproductivos aplicables y se proponen ejercicios para el cálculo de estimadores de producción.

En el Capítulo 7 se abordan los aspectos relativos a la alimentación y a la nutrición de los conejos, haciendo énfasis en la necesidad de buscar alternativas a los alimentos balanceados, cada vez más caros y menos accesibles; se propone hacer investigación relativa a la alimentación de conejos con forrajes naturales locales, con forrajes hidropónicos y con ensilados, aprovechando su naturaleza como herbívoros con fermentación cecal.

El Capítulo 8 comprende los aspectos de bioseguridad, actualmente tan relevantes tomando en cuenta la fácil dispersión de agentes infecciosos y la transmisión de enfermedades por diversas vías; también resalta la dificultad para establecer tratamientos terapéuticos adecuados considerando la limitada disponibilidad de medicamentos específicos para conejos.

En el Capítulo 9 se proporcionan las bases para llevar a cabo la metodología diagnóstica aplicable en los conejos de granja, así como la descripción técnica de las principales enfermedades que afectan a los conejos, tanto de carácter bacteriano, como viral y parasitario.

Finalmente, en el Capítulo 10 se resalta la importancia de la carne de conejo como un alimento de calidad nutritiva superior y la necesidad de obtenerla bajo procedimientos higiénico – sanitarios adecuados. Es importante resaltar que al transcurrir el contenido del libro se enfatiza la urgencia de practicar una cunicultura acorde a los tiempos actuales: eficiente, sostenible, rentable, ecológicamente más amigable y socialmente justificable.

Si bien en este texto predomina la perspectiva del conejo como animal de granja multiplicado para obtener preponderantemente su carne y su piel, también se abordan aspectos relacionados a la utilización de conejos como modelos animales en labores de investigación y docencia, así como en pruebas de constatación de calidad de productos farmacéuticos, aunque cada vez en menores proporciones. A lo largo del texto también se hace evidente la necesidad de realizar investigación local relevante y evitar la simple transferencia del conocimiento generado en otras latitudes, bajo realidades muy diferentes.

NUESTROS LECTORES PREGUNTAN

GUSTAVO RAMOS
Estudiante de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

¿Cómo se puede medir la ventilación en una granja de conejos?

Respuesta:

Medir la ventilación en una granja es importante para garantizar un ambiente adecuado para el bienestar de los animales y la eficiencia de la producción. Aquí hay algunos pasos que podemos seguir para medir la ventilación en una granja:

1. Identifica las áreas de interés: Determina las áreas donde necesitas medir la ventilación, como los corrales o las instalaciones de cría.

2. Utiliza un anemómetro: Un anemómetro es un dispositivo que mide la velocidad del aire. Utiliza un anemómetro para medir la velocidad del aire en las distintas áreas de la granja. Puedes hacerlo colocando el anemómetro en diferentes puntos de la habitación y registrando las lecturas.

3. Calcula el caudal de aire: Utiliza las lecturas obtenidas del anemómetro para calcular el caudal de aire. El caudal de aire se calcula multiplicando la velocidad del aire por el área de la abertura a través de la cual se mide el flujo de aire.

4. Monitorea la temperatura y la humedad: Además de medir la velocidad del aire, también debes monitorear la temperatura y la humedad en cada área de la granja. Esto es importante para evaluar la calidad del aire y garantizar un ambiente saludable para los animales.

Realiza mediciones regulares:
Es recomendable realizar mediciones regulares de la ventilación para identificar cualquier variación o problema. Puedes establecer un calendario de mediciones y documentar los resultados para hacer un seguimiento adecuado.

Recuerda que la ventilación adecuada en una granja es esencial para mantener el bienestar de los animales y asegurar una producción eficiente.

ENTRE CONEJOS

ANA MONTENEGRO
Estudiante de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

Congreso Mundial de Cunicultura

Después de los contratiempos generados por la pandemia de COVID-19, en 2020 se celebró la 12ava edición del World Rabbit Congress en Nantes, Francia. Se trató de un evento excepcional para la comunidad de criadores y amantes de los conejos de todo el mundo.

El congreso ofreció una amplia gama de actividades, desde conferencias y talleres hasta exposiciones y demostraciones en vivo. Los expertos y profesionales de renombre internacional compartieron sus conocimientos y experiencias sobre temas como la salud y nutrición de los conejos, técnicas de reproducción, bienestar animal y avances en la producción de carne y fibra. Los asistentes también pudieron disfrutar de exhibiciones de conejos de diferentes razas. Además hubo competencias y premiaciones para reconocer a los criadores más destacados de diferentes categorías.

El próximo 2, 3 y 4 de octubre de 2024 se espera que la World Rabbit Science Association (WRSA) celebre la 13ava edición de este evento, esta vez en Tarragona, España, bajo la organización de la Asociación Española de Cunicultura (ASESCU), la rama española de la WRSA, y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA). Una oportunidad única para seguir aprendiendo, conectando y disfrutando de este medio. En este evento se abordarán temas como la genética, nutrición y alimentación, reproducción, patologías, sistemas de crianza, instalaciones y fisiología de la cunicultura, entre otros temas que aborden los principales retos y avances en cunicultura.

El registro de los participantes para este evento estará disponible a partir de diciembre de 2023, mientras que los proyectos y trabajos científicos serán recibidos en marzo del 2024. Para información más detallada y mantenerse al día con las actualizaciones del evento puede consultar el portal web oficial del congreso visitando el siguiente enlace: www.wrc2024.com

Fechas de interés:

Diciembre 2023 → inscripciones

Marzo 2024 → admisión de trabajos y artículos científicos

Mayo 2024 → revisión de trabajos, aceptación o rechazo de los mismos

Junio 2024 → finaliza la primera etapa de inscripción

48º Symposium de Cunicultura ADESCU

Gracias a la organización del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, la próxima edición del Symposium de Cunicultura de ADESCU se celebrará los días 23 y 24 de abril 2024, en Córdoba, España. Se espera que supere las expectativas establecidas en ediciones anteriores. El evento se realizará en las inmediaciones del edificio del Rectorado de la Universidad de Córdoba, antigua Facultad de Veterinaria, y contará nuevamente con una amplia gama de conferencias, talleres y sesiones interactivas que abordarán los desafíos y oportunidades de la industria cunícola.

La 48ª edición se centrará en aspectos como la sostenibilidad, el bienestar animal, la eficiencia productiva y las nuevas tecnologías aplicadas a la cunicultura. Se contará con la presencia de reconocidos expertos internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con los asistentes. Además, habrá exhibiciones de productos y servicios relacionados con la cunicultura, lo que brindará a los participantes la oportunidad de conocer las últimas tendencias y novedades del sector. Sin duda, el 48º Symposium de Cunicultura de ADESCU promete ser una experiencia enriquecedora y emocionante para todos los involucrados. Para más información respecto al evento, revisar el siguiente enlace: <https://asescu.com/symposiumcordoba2024/>.

El cronograma de ponencias a impartir será el siguiente:

23 de abril de 2024	
Mañana	Tarde
<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Inauguración del Symposium ⌚ La Cunicultura en Andalucía ⌚ Rueda de preguntas y comentarios ⌚ Coffe break ⌚ Tipos de alojamientos en el tiempo ⌚ Rueda de preguntas y comentarios ⌚ Comida de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Alojamientos sin Jaulas ⌚ Rueda de preguntas y comentarios ⌚ Coffe break ⌚ Valoraciones sobre el consumo y producción ⌚ Mesa Redonda sobre el sector ⌚ Cena de gala (costo adicional de 50 euros)
24 de abril de 2024	
Mañana	
<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Asamblea General de ADESCU ⌚ Material animal y resistencia a enfermedades ⌚ Coffe Break ⌚ Rueda de preguntas y comentarios ⌚ Problemáticas de la legislación vigente ⌚ Clausura del Symposium 	

Si deseas publicar en nuestra revista, puedes enviar tus manuscritos a revistasabercunicola@gmail.com

Muchas gracias por leer y
recomendar la revista

Saber Cunícola

Amigo empresario o comerciante: Anuncia tus productos con nosotros, y los productores cunícolas de 3 continentes podrán conocer tu marca, empresa o negocio.

Contáctanos a través de: revistasabercunicola@gmail.com

¡Te esperamos!

